

অবক্ষয়ী ধনতন্ত্র ও সংগ্রামের ঐক্য

সামির আমিন

সদ্যই প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ সামির আমিন (১৯৩১-২০১৮)। এ বছরের ৬ই মে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় বেজিঙে। সেই সাক্ষাৎকারের বয়ান প্রকাশিত হলো।

ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরের সঙ্কট এবং ধনতন্ত্রের সঙ্কটের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। ধনতন্ত্রের মধ্যে অনেক সঙ্কট আমরা দেখেছি। কিন্তু বর্তমান সঙ্কট শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর সাতের দশকে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। সেই সঙ্কট ওঠানামা সত্ত্বেও এখনও চলছে, তা কেবল অর্থনৈতিক সঙ্কট নয়, ধনতন্ত্রের ব্যবস্থাগত সঙ্কট। ধনতন্ত্র ইতিবাচক ভাবে বিকশিত হচ্ছে, নেতিবাচক অনেক দিক নিয়েই, কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে ইতিবাচক উপাদান নিয়েও প্রসারিত হচ্ছে এইরকম এক পর্যায় ছিলো। তার বদলে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছেছি যখন ধনতন্ত্র বৃদ্ধি পরিণত হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই তার মৃত্যু হবে, আমরা কেবল তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব। এও নয় যে এই পর্বে কোনো নতুনত্বের জন্ম হয় না যেমন নতুন প্রযুক্তি, এখানে ওখানে উচ্চ বৃদ্ধির হার থাকে। মার্কস ছাড়া অন্য কেউ যা বোঝেননি তা হলো এই মৌলিক সত্য যে ধনতন্ত্র শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে না। কেননা তা শ্রেণী সংগ্রামের পরিধির বাইরেও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব পূর্ণ। ধনতন্ত্রে পুনরুৎপাদন ও প্রসারণ মজুরির ওপরে, অর্থাৎ শ্রমের মূল্যের ওপরে চাপ বাড়াবে। এই কারণে পুঁজির মুনাফার হার সব সময়ে অতি উচ্চ থাকার প্রবণতা থাকে। শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে এই দ্বন্দ্ব নিহিত রয়েছে। প্রায় দেড় শতাব্দী ধনতন্ত্র এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করার নানাবিধ চেষ্টা করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। অভ্যন্তরীণ ভাবে ‘প্রাক ধনতান্ত্রিক’ ব্যবস্থাগুলি আন্তীকরণ করে নিয়ে এবং মূল কেন্দ্রের বাইরে ‘পেরিফেরি’ নির্মাণ করে প্রসারের চেষ্টা করেছে।

আমরা যে সঙ্কটের কথা বলছি তার শুরুতে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৯৭১-এ মার্কিন ডলার সোনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় নিজেকে, ১৯৭৩-এ বিনিময়মূল্যের হার পরিবর্তন হয়। এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানে বৃদ্ধির হার অর্ধেক হয়ে যায়। কোনোদিনই তা থেকে তারা উঠতে পারেনি। অনেকে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ধনতন্ত্র তার পুরনো জায়গায় সঙ্কটে পড়েছে। কিন্তু অন্যত্র— ব্রাজিল, ভারতে বৃদ্ধির হার ভালো। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তারা পেরিফেরিই রয়ে যাচ্ছে, ধনতন্ত্রের কেন্দ্রের কাছে তারা অধীনই থেকে গেছে।

চ্যালোঞ্জের মোকাবিলায় পুঁজির উত্তর কী হলো? তিনটি কৌশল নেওয়া হলো। এক, একচেটিয়া পুঁজির শক্তি বৃদ্ধি করা, আরো গভীর করা। অসুত ৮০ বছর ধরে একচেটিয়া রয়েছে, এমন নয় যে নতুন। কিন্তু এখন একচেটিয়া পুঁজি নতুন স্তরে পৌঁছেছে। আমরা একে আমরা

পরবর্তী সময়ের ('লেট') একচেটিয়া পুঁজি বলতে পারি বা অন্য কোনো নাম দিতে পারি। মূল মর্মবস্তু হচ্ছে এই প্রথম একচেটিয়া পুঁজি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলো। প্রায় সব উৎপাদিকা শক্তি যা একচেটিয়ার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নেই তা তাদেরই সাব কন্ট্রাকটরের অধীন। এর অর্থ হচ্ছে ওপরে ঋণদানকারী সংস্থাগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ আর নিচে বাজার যারা নিয়ন্ত্রণ করে। একচেটিয়ার নিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেছে। কেবল সম্পত্তির ক্ষেত্রেই নয়। সম্পত্তি আইনের চেখে অনেকের হতে পারে, কয়েক লক্ষ লোক শেয়ারের অংশীদার হতে পারেন। কিন্তু তা অর্থহীন, সিদ্ধান্ত নেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন। আগে বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিস্থিতির, ভারসাম্যের ওপরে নির্ভর করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে আপস করতে হতো। বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশ, ছোট উৎপাদক, কখনও কখনও শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গেও। এখন তাদের ক্ষমতা সার্বিক। বাকিটুকুর জন্য আনুষ্ঠানিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই অবসান প্রয়োজন। একটা সময়ে বামপন্থী বলতে বোঝানো হচ্ছিলো রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থীরা ছিলেন সংস্কারপন্থী। এখন তা-ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সোস্যালিস্টরা হয়ে গেছে সোস্যাল লিবারেল। একটা সহমত তৈরি হয়েছে যে তথাকথিত বাজারের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। বাজার কী? এখন বাজার হলো একচেটিয়ার নিয়ন্ত্রণের প্রাসরিত ক্ষেত্র।

আধিপত্যের তৃতীয় দিক হলো বৃহৎ মিডিয়ার ওপরে নিয়ন্ত্রণ। মিডিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী যাজক। তারা সকলেই একই কথা বলে, একই কথা পুনরাবৃত্তি করে। চতুর্থ দিক হলো মেকী সংস্কৃতি যা মানুষকে মনে করচ্ছে যে তারা মুক্ত নাগরিক। আসলে তারা বিরাজনৈতিকরণের শিকার, তারা আর নাগরিক নন, শ্রমজীবীও নন, তাঁরা ক্রেতা এবং টেলিভিশনের দর্শক। এর ফলে বিচ্ছিন্নতা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। এ হলো নরম টোটালিটারিয়ানিজম। এই নরম অবস্থানের বিরোধিতা করলে তারা কঠোর হয়ে পড়বে। অপরাধী সুলভ হয়ে পড়বে।

একচেটিয়া পুঁজির নতুন ও অবক্ষয়ী পর্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পুরনো একচেটিয়া পুঁজির ক্ষেত্রে যেমন অভ্যন্তরীণ সমঝোতা ছিলো, তেমনই আন্তর্জাতিক মাত্রার সমঝোতা ও ভাগাভাগি ছিলো। এটা তোমার উপনিবেশ, এটা আমার উপনিবেশ। একজন আরেকজনকে গ্রহণ করে নিত। এখন তারা তা পারছে না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো সমষ্টিবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ। বিশেষ করে ত্রয়ীর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান)। এরা মৌলিক ভাবে মিত্র; তার অর্থ এই নয় যে এখানে ওখানে এদের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। কিন্তু এরা বুঝেছে নিজেরা একসঙ্গে না থাকলে বাকি বিশ্ব- যার মধ্যে চীন, রাশিয়া, পুরনো এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান আছে- নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব মেনে নেয় কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তিসমৃদ্ধ। তারা একক শক্তিতে হস্তক্ষেপ করতে, ধ্বংস করতে সক্ষম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ জনমতকেও সে দেশের শাসকরা গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। আমেরিকা এখানে ওখানে বোমাবর্ষণ করতে পারে, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি ও সংগঠন প্রতিবাদ করলেও সমাজ করবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝাতো পৃথক পৃথক সাম্রাজ্যবাদ, বহুবচন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বও ছিলো। এখন রয়েছে সমষ্টিবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ।

এই ব্যবস্থা টিকবে না। শুধু নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্যই নয়, বিশ্বের জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশের জন্য এই ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে কিছু দিতে পারে না। এই অংশের অবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত। ব্যতিক্রম চীন। মাওয়ের সময়ে এবং মাও-উঙ্গের সময়ে 'আধুনিকীকরণ' এই বিরাট দেশের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশের জীবনমানের উন্নতি ঘটিয়েছে।

ক্রমাগত হিংসার পরিসর না বাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। আমার ধারণা, এটা একটি ব্যবস্থার অবক্ষয়ের লক্ষণ। অবক্ষয় না হলে ব্যবস্থাগত ভাবেই ক্রমশ বেশি বেশি হিংসার প্রয়োজন পড়ে না। এবং এ কারণেই একটি অবক্ষয়ী ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় ভাবে অবসান হবে না। হয় তাকে খতম করতে হবে অথবা সে তোমাকে খতম করবে। মার্কস বলেছিলেন শ্রেণী সংগ্রাম, যা বৃহত্তর পরিধিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম, শ্রেণীগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের পাশাপাশি তথাকথিত ‘জাতিগুলির’ মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক অর্থে সংগ্রামেও পর্যবসিত হয়। এর পরিণতি হলো হয় বিপ্লব, ব্যবস্থা ক্ষয়ে এসেছে তার বার্তা। অন্যথায় ব্যবস্থার এই ক্ষয় শান্তি, গণতন্ত্র, জনকল্যাণের বদলে ক্রমশ বেশি করে হিংসার দিকে যায়।

আজকের বিশ্বে ধনতন্ত্রে আর্থিক বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু বৈষম্য বাড়ছে, মানুষের জীবনমানের অবক্ষয় ঘটছে। সমাজের অভ্যন্তরে বৈষম্য, সমাজগুলির মধ্যে বৈষম্য, বেশি বেশি লুণ্ঠন, পরিবেশগত লুণ্ঠন। এই ধনতন্ত্র জানে না কী করে পুনরুৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কীভাবে উৎপাদনকে ধ্বংস করে নতুন উৎপাদন করতে হয় তাও জানে না। বরং পৃথিবীকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্থানীয় স্তরে প্রতিরোধ হচ্ছে। নির্দিষ্ট সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হচ্ছে। সামাজিক প্রতিরোধ হচ্ছে। আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজির কাঠামোর মধ্যে সমষ্টিবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হচ্ছে। আরব দেশগুলিতে বিক্ষোভ, ইউরোপে বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিরোধের প্রতিফলন হচ্ছে। মহিলারা সমানাধিকার, সমবেতনের দাবিতে লড়ছেন। সংগ্রামগুলি বৈধ, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা ধনতন্ত্রের ব্যবস্থাগত সঙ্কটের সঙ্গে এই সংগ্রামগুলির সম্পর্ক টানতে পারছে না। তার অর্থ এই পর্যায়ে এই সংগ্রামগুলি রক্ষণাত্মক চরিত্রের। শাসক শ্রেণী, একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের বিভিন্ন দিকগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তরে এই সংগ্রামগুলি হচ্ছে। তাদের একটা দায়বদ্ধ প্রকল্প নেই। কমিউনিজম যেমন, মানবসভ্যতার উচ্চতর স্তর। তেমন কোনো প্রকল্প নেই।

যা দরকার তা হলো রক্ষণাত্মক কৌশলের বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম থেকে আক্রমণাত্মক রণনীতির তুলনামূলক ভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দিকে যাওয়া। এর জন্য প্রয়োজন কয়েকটি বিষয়। আন্তর্জাতিকতা একটি মৌলিক বিষয়। স্পষ্ট করে চিত্র হাজির করা ও সমাবেশের জন্য দরকার সংগঠন বা সংগঠনগুলি। জাতীয় স্তরে সংগঠন চাই কেননা রাজনীতি আরো দীর্ঘ সময় চলতে থাকে ‘জাতি’ নামের পরিধির মধ্যে। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরেও সংগঠন চাই। তার নাম আছে: ইন্টারন্যাশনাল। এই আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় বা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নকল হতে পারে না। তাদের ভিত্তি ছিলো এক দেশ, এক পার্টি। বা, লেনিন বলেছিলেন এক শ্রেণী এক পার্টি। বাকি সংগঠন বা দল ওই এক পার্টির পরিধি লঙ্ঘন করেছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ছিলো ইউরোপীয় এবং সংস্কারবাদী। তৃতীয় আন্তর্জাতিকে আরব, আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, ভারতের প্রতিনিধিত্ব ছিলো। কিন্তু এক পার্টির বিষয়টি ছিলোই। এখন চ্যালেঞ্জ হলো কীভাবে বৈচিত্র্যকে সম্মান করেই ঐক্য রক্ষা করা যায়। নানা সংগঠন থাকবে, কেবল তথাকথিত রাজনৈতিক দলই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন, জনগণকে নিয়ে কাজ করা সংগঠন থাকবে। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে কী আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কী আমাদের বিভক্ত করে তার থেকে। চিন্তার স্বাধীনতা তারা বজায় রাখবে। তারা মার্কসবাদী কিনা, তার কোনো বিচারশালা হবে না। তাদের ঐতিহাসিক শিকড় তারা চিন্তার ক্ষেত্রে বজায় রাখতে পারে। শর্ত হলো তারা সংগ্রামে রয়েছে। একচেটিয়া পুঁজির হাতিয়ার হিসাবে তারা ব্যবহৃত হবে না।

এখান থেকে আমরা অনেক দূরে রয়েছি। এমনকি এই চিন্তাও দেশে বা আন্তর্জাতিক স্তরে বিবেচনা করা হয় না। মনে করা হয় প্রত্যেক সংগঠন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাজ করবে। অনেক

সময়ে একই সংগ্রামে থাকা অন্যদের সঙ্গে গভীর মতপার্থক্য নিয়েই তারা চলে।

এই বোঝাপড়া পরিষ্কার করাকেই আমি বলছি 'লুসিডিটি'। স্পষ্ট হতে হবে কারা প্রকৃত শত্রু, কারা মিত্র হতে পারে। লক্ষ্য কী। আশু বা স্বল্পমেয়াদী রণনীতিগত অগ্রগতি কীভাবে হতে পারে। ঠিক এখনই বিপ্লবের কথা বলছি না। ফরাসী বিপ্লব থেকেই বিপ্লব শব্দটি ব্যবহার করা রীতি। আমি বলব বৈপ্লবিক অগ্রগতি। শত্রুকে রক্ষণাত্মক করে ফেলার মতো অগ্রগতি। শত্রুকে যা আরো একটু কম আগ্রাসী হতে বাধ্য করবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এভাবে এগনো যেতে পারে।

অন্যথায় আন্দোলন টুকরো টুকরো হয়ে থাকবে। এমনিতেই এখন মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ভাবে অনেক সময়ে বর্তমান, ভবিষ্যতের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে অতীত থেকে। ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে এই জিনিস বেশি হচ্ছে। মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত পরিচিতির ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে। যুগোল্লাভিয়া একটা উদাহরণ। সার্ব বা ক্রেট পরিচয়ের পৃথক কী অর্থ রয়েছে? অথচ বলা হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আফ্রিকায় 'উপজাতি' সত্ত্বা। এমনও আছে যারা সংখ্যায় প্রচুর, লক্ষ লক্ষ। ডাচ বা আইসল্যান্ডের জনসংখ্যার থেকে অনেক বেশি। অথচ 'উপজাতি'। এভাবে ইতিহাস স্বয়ংক্রিয় ভাবে এগিয়ে চলে, মানুষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে না। জানে না কোথায় যেতে হবে। ইতিহাসে এমন ঘটেছে। রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ইতিহাসে একটি উদাহরণ। কিছু লোক ধনতন্ত্র তৈরির জন্য বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলে। কিছু লোক ধনতন্ত্রকে অতিক্রম করার জন্য সামাজিক বিপ্লবের কথা বলে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক বিপ্লবের কথা কেউ বলেন না। সামন্ততন্ত্র ইতিহাসে কোনো প্রকল্প ছাড়াই এসেছে। পশ্চিম ইউরোপে তা তৈরি হয়েছিল পুরনো সাম্রাজ্যের বদলে। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের জন্য ৬০০, ১০০০ বছর লেগেছে। অভিযান হয়েছে, জনসংখ্যা পাঁচ শতাব্দী ধরে কমে গেছে। সচেতন চিন্তা ও ভবিষ্যতের প্রকল্পের ওপরে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করলেই ধনতন্ত্রের এই পর্বে লড়াই কার্যকরী হবে।

এই প্রেক্ষাপটে চীনের কথা আসে। চীনকে আমি দুম করে ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিকও বলি না। এখনও পরিধির, পেরিফেরির সমাজ, সমাজতন্ত্রের দীর্ঘ পথে যাত্রা করছে। হ্যাঁ, বিশ্ব ধনতন্ত্রের সঙ্গে আপস করছে, করতে হচ্ছে। বিশ্ব ধনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলার জন্য একটা শক্তি কাজ করছে, সমাজতন্ত্রের দীর্ঘ পথেই হ্যাঁটার জন্য আরেকটা শক্তি কাজ করছে। উভয়েরই চীনের বেশিষ্টা রয়েছে। এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই। ধনতন্ত্রের বাইরে থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। আবার সঙ্কটে পড়া ধনতন্ত্রের বাইরে যেতে চাইছে। খুবই অন্যরকম এই রণনীতি। সেই কাঠামোয় চীনকে দেখতে হবে।

চীনে দুটি বড় মোহ কাজ করছে বলে আমার ধারণা। একটা হলো সহজ সাফল্যের মোহ। শুধু এখন না, ৭০ বছর ধরেই সাফল্য আসছে, আমাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, আমরা বড় জাতি, আমাদের অতীত গৌরব রয়েছে। আমরা সেই গৌরবের জায়গায় যাব, সহজেই যাব। ভেতরে বাইরে যে শত্রুরা রয়েছে তারা তেমন বিপদ নয়। সুতরাং রাজনৈতিক ভাবে তাদের আমরা মোকাবিলা করতে পারব। আমার মতে এটি বিরাট বড় এবং বিপজ্জনক মোহ। আমার ধারণা চীনের মধ্যবিন্দু শ্রেণীর মধ্যেও এই মোহ কাজ করছে। ৭০ বছর আগে খুবই ছোট মধ্যবিন্দু অংশ ছিলো, এখন অন্তত ৩০ কোটি মানুষ মধ্যবিন্দু। তারা এই অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে সবচেয়ে বেশি সুফল পেয়েছে। চীন বিশ্বায়নে যোগ দিয়েছে কিন্তু এই অংশগ্রহণকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এর সুফল যত বেশি পাওয়া যায়, নেতিবাচক দিক যত কমানো যায়। চীনে এই ভাষা প্রায়ই শোনা যায় যে সুফল নিচ্ছি কিন্তু কিছু বিপদ আছে, তা নিয়ে আমরা সচেতন, সেগুলি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছি। চীন বিশেষ করে বাণিজ্যের বিশ্বায়নে অংশ নিচ্ছে এবং আগ্রাসী রপ্তানি নীতি নিয়েও চলছে। দ্বিতীয়ত,

মূলধনের বিশ্বায়ন (আর্থিক নয়), বিদেশি বিনিয়োগকে চীনে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। নিজেরাও বাইরে বিনিয়োগ করা শুরু করেছে। চীনে বিদেশি বিনিয়োগের ওপরে কিছু মাত্রায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তা সত্ত্বেও বিদেশি বিনিয়োগ চীনেই যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও চীনের নতুন বুর্জোয়া মিলেই নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এভাবেই মূলধনের বিশ্বায়নে চীন অংশ নিচ্ছে। কিন্তু চীন এখনও পর্যন্ত আর্থিক বিশ্বায়নের বাইরে নিজেকে রেখেছে। এখনও চীনে ব্যাঙ্কের কাজের প্রায় ৯৫ শতাংশ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। এ ব্যাপারে বিশ্বে তারাই একমাত্র দেশ। চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইউয়ান নিয়ন্ত্রণ করে। চীনের সরকার নিয়ন্ত্রণ করে, বাজার নয়। এই প্রক্লেই চীনের ওপরে সবচেয়ে বেশি চাপ দেওয়া হয়। আর্থিক বিশ্বায়নে পুরোপুরি যোগ দেবার জন্য চাপ। আর্থিক বিশ্বায়নে যোগ দেওয়া চূড়ান্ত বিপর্যয়কর হবে। চীন ধ্বংস হয়ে যাবে, ৭০ বছরে অর্জিত সাফল্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর্থিক বিশ্বায়নে যোগ না দিয়ে ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে চীন যেখানে রয়েছে, আর্থিক বিশ্বায়নে যোগ দিয়ে ভারত তার অর্ধেকে আছে মাত্র, বিপুল পার্থক্য। আর্থিক বিশ্বায়ন বিদেশি পুঁজিকে লুঠের অনেক রাস্তা করে দেয়।

আরেকটি বিষয় হলো মাওয়ের আমল থেকে, এমনকি গৃহযুদ্ধের সময় থেকেও চীনকে নতুন করে গড়ে তোলার সঙ্গে চীনের কৃষকদের যুক্ত করা হয়েছিল। তা কিন্তু আজও বজায় আছে। ভুলভ্রান্তি, ওঠানামা সত্ত্বেও বজায় রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রের সম্পত্তি স্থানীয় কমিউনিটি রক্ষণাবেক্ষন করেছে। চেষ্টা করা হয়েছে যতদূর সম্ভব সমান অধিকার, জমির সমান সুযোগ দেওয়ার। এটা মৌলিক বিষয়। জমি যদি পণ্যে পরিণত হয়, তাহলে চীনের কৃষকের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

চীন ৬শতাংশ কৃষিযোগ্য জমি নিয়ে বিপুল জনসংখ্যাকে খাওবানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছে। ব্রাজিলে কৃষিযোগ্য জমির অনুপাত চীনের থেকে ১৭ গুণ বেশি। চীনে দারুণ দারিদ্র্য নেই। বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায় আছে হয়তো, ব্যাপক ভাবে নেই। ব্রাজিলে বিপুল দারিদ্র্য। জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ফাভেলায় থাকে। পার্থক্য বিরাট। চীনের ভেতরেও হয়ত চাপ আছে, কিছু ধনী কৃষকের চাপ থাকতে পারে, বাইরের শক্তির চাপ তো আছেই।

শত্রুরা কিন্তু আগ্রাসী হবে। বিল ক্লিন্টনের স্বাক্ষরিত পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে পরমাণু যুদ্ধে ৬০ কোটি মানুষকে মেরে ফেলার কথাও বলা হয়েছিল। চীন পরমাণু অস্ত্র তৈরি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মারতে যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও ওই নথি নেওয়া হয়েছিল ‘চীন যদি বিপজ্জনক দেশ’ হয়ে যায় এই যুক্তিতে। বিপজ্জনক মানে কী? চীন সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হচ্ছে। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা চাপ দিতে শুরু করেছে। বলবে পরমাণু অস্ত্র বা পরমাণু অস্ত্র তৈরি হতে পারে এমন প্রকল্প ধ্বংস করতে হবে। যদি পরমাণু অস্ত্র না-ও থাকে, পরমাণু পরীক্ষাগার ধ্বংসের প্রস্তাব আসবে। চীনের বিরুদ্ধেও তা ব্যবহার করা হতে পারে। দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে তোলা হতে পারে। চীন-ভিয়েতনামের সংহতি ভাঙতে এই প্রকল্পকে ব্যবহার করা হতে পারে। চীনের সমৃদ্ধি ধ্বংস করার বিপদ গুরুতর বিপদ, প্রকৃত বিপদ। এ কারণে আন্তর্জাতিকতা বজায় রাখা চীনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে লেনিন আন্তর্জাতিক গঠন করতে পেরেছিলেন। সেই পরিস্থিতি এখন নেই। কিন্তু জনগণের আন্তর্জাতিকতা গড়ে তোলা যায়। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকার অনেক সংগ্রামের মধ্যে এইরকম আন্তর্জাতিকতার পক্ষে সমর্থনের ভিত্তি রয়েছে।